

KATMAN PORTAL

Yapısal Makro Modellerin 'Kısa' Tarihi

Author(s): Kağan Parmaksız

Published: Mart 27, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3868>

Abstract *Harvard Barometre'sinden günümüz DSGE modellerine uzanan bu yazı dizisi, yapısal makro modellerin tarihini, çözüme kavuşturulamayan temel sorunlarını ve bu sorunların iktisat politikası için ne anlama geldiğini ele alıyor.*

Published by Katman Portal · Mart 27, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3868>